

Segurança Multidimensional e Sustentabilidade Socioambiental: Estratégias de Combate ao Desmatamento na Amazônia e seus Impactos na Mudança Climática e Segurança Regional

Maurício Kenyatta¹, Natália de Souza Grass², Maria Fernanda Lopes Rocha Batista Pimentel³, Leonardo Diego Mendes do Nascimento⁴, Cecília Dias Costa⁵

¹Doutorando no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

²Graduanda no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

³Graduanda no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

⁴Graduando no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

⁵Graduanda no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL/UnB)

Resumo – O desmatamento na Amazônia não é apenas uma crise ambiental, mas também um desafio crítico para a Segurança Multidimensional do Brasil. Nesse sentido, utilizando uma abordagem metodológica multidisciplinar, este trabalho incorpora uma análise detalhada baseada em fontes bibliográficas diversificadas, incluindo documentos oficiais do Governo Federal, tais como Notas e Decretos pertinentes. O estudo aprofunda-se no conceito inovador de Segurança Multidimensional, visando compreender integralmente as nuances dos direitos civis e políticos, juntamente com a sustentabilidade econômica e social. A pesquisa destaca a importância ambiental, política e social da floresta Amazônica, sublinhando a necessidade urgente de prevenir e combater o desmatamento. Além disso, o artigo examina os principais desafios e ameaças presentes na região Norte do Brasil, enfocando a manutenção da biodiversidade e a efetiva atuação das instituições de defesa nacional. O ponto culminante deste estudo é a proposta de alternativas viáveis para erradicar e minimizar as práticas de desmatamento, fortalecendo a segurança multidimensional e a resiliência ambiental da região. Este trabalho não apenas fornece um entendimento abrangente sobre as complexidades do desmatamento amazônico, mas também oferece soluções pragmáticas, contribuindo para o avanço da defesa nacional sob uma perspectiva ambiental sustentável.

Palavras-Chave – Amazônia; Desmatamento; Segurança Multidimensional; Defesa Nacional; Mudanças Climáticas.

I. INTRODUÇÃO

A geopolítica pós-Guerra Fria proporcionou debates e reflexões quanto à efetiva aplicação dos princípios realistas nas relações internacionais, principalmente ao tangenciar as nuances existentes no tema da segurança internacional. A complexidade institucional que se desenvolveu no período não mais era explicada, ou sequer prevista, através dos paradigmas estudados até o momento, e, para que o cerne das conjunturas fosse alcançado, novas perspectivas deveriam ser exploradas. Neste contexto, o conceito de segurança multidimensional é proposto. Com vistas a aprofundar a visão

estadocêntrica que pauta a segurança exclusivamente na soberania territorial, não mais capaz de garantir o pleno estado de desenvolvimento e estabilidade, o conceito multidimensional destrincha a relevância dos aspectos sociais, políticos, econômicos, individuais, cibernéticos e ambientais no processo de tomada de decisões relacionadas à segurança internacional (Villa 1999). No âmbito nacional, é possível aplicar essa perspectiva à problemática da Amazônia que, apesar de toda a sua extensão e riqueza reconhecidas internacionalmente, sofre com a crescente mercantilização da natureza.

Nesse panorama, é nítido que o Brasil deve explorar suas vantagens estratégicas comparativas, que impulsionam a economia nacional em sobressalência a de seus concorrentes. O território, além de não dispor de conflitos étnicos-religiosos considerados de grande sensibilidade, é dotado de um multiculturalismo gigantesco, recursos hídricos vastos e, principalmente, uma biodiversidade capaz de embasar experimentos biotecnológicos e gerar um banco genético indispensável à pesquisa científica global (Silva 2008, p. 228). Tanto potencial é claramente percebido pelos olhos não apenas dos vizinhos sul-americanos, com quem partilhamos uma porcentagem da floresta, mas também pelos demais países e entidades globais que reconhecem formalmente a importância desempenhada pela fauna, o que levou o país a se tornar uma liderança global no que diz respeito à temática ambiental.

Entretanto, contrariando a inserção da sustentabilidade na agenda prioritária de lideranças globais, a Amazônia enfrenta — e vale apontar que este fenômeno não é recente, se considerarmos como o país foi explorado a partir do século XVI — o intenso desmatamento e a exploração mineral, ações que degradam não apenas a biodiversidade local, mas também as populações que ali residem, além de integrar uma cadeia de impacto climático global (Santos *et al* 2017). Neste contexto, a complexa rota do tráfico de drogas existente no local, que abrange os países vizinhos, se aproveita da falta de fiscalização e medidas protetivas — observadas também no que diz respeito à desflorestação ilegal — para criar raízes

profundas tornando a região inóspita à população tradicional, esta que deveria ser protegida e ter seus direitos garantidos. Esse complexo cenário, amplamente criticado e debatido em fóruns internacionais, cria uma cadeia de relações interdependentes que não podem ser pensadas sem a aplicação do conceito de segurança multidimensional.

II. A AMAZÔNIA E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A Amazônia, uma das maiores florestas tropicais do mundo, desempenha um papel crucial no equilíbrio climático global. Sua vasta extensão e rica biodiversidade são vitais não só para a regulação dos ciclos do carbono e da água, mas também como um pilar fundamental da segurança ambiental global. Este segmento explora os intrincados ciclos biogeoquímico e biológico que a Amazônia influencia e sustenta, lançando luz sobre sua importância inestimável na mitigação das mudanças climáticas, na manutenção da estabilidade ambiental e na segurança ambiental.

A. Os Ciclos Vitais

Fig. 1. Ciclo do Carbono.
Fonte: Riebeek, 2011.

Fig. 2. Ciclo da Água.
Fonte: NASA, 2023.

Caracterizado como biogeoquímico, o ciclo do carbono apresenta-se como uma interligação entre processos geológicos e biológicos. Os primeiros regulam a movimentação do composto pela atmosfera, hidrosfera e litosfera através da troca contínua entre o CO₂ na atmosfera (solúvel em água) e o ambiente úmido (chuvas) ou aquático (oceanos). Tais interações originam soluções que intensificam processos erosivos no solo, cujos sedimentos são transportados ao oceano e materializados na formação de conchas que, após a morte de seu hospede, são depositadas no fundo dos mesmos formando rochas calcárias e possibilitando a reinicialização do processo. Além disso, é válido ressaltar

que a liberação desse carbono também pode ser realizada por meio dos vulcões.

Já o ciclo biológico é entendido como aquele que envolve a participação de seres vivos em meios aquáticos ou terrestres, sendo este o enfoque desta seção. O carbono atmosférico é recolhido por organismos fotossintetizantes (como plantas e algas) que o utilizam na fabricação de moléculas orgânicas necessárias à sua sobrevivência. Como resultado — também observado no processo de decomposição —, moléculas de oxigênio são liberadas e consumidas por seres heterotróficos (que não são capazes de realizar a fixação de carbono) como os seres humanos, que liberam novamente o CO₂ através da respiração celular. Neste contexto, é possível observar que a cadeia envolvida nos ciclos acima exige equilíbrio entre os seus agentes (Riebeek 2011).

No que tange o ciclo da água, baseando-se no artigo “*The Water Cycle*” formulado e disponibilizado pela NASA, é possível descrevê-lo da seguinte maneira: a energia solar agita os elétrons presentes nas moléculas de água da superfície terrestre, de forma a promover o aumento de sua temperatura e gerando a evaporação. Nesta etapa, o vapor atinge a troposfera e é condensado, formando nuvens que, ao se acumularem, precipitarão na forma de chuvas e retornarão ao seu estado inicial. Considerando os ciclos descritos, é possível formular e entender de forma mais clara como as interferências antrópicas na Amazônia impactam diretamente nas mudanças climáticas, não apenas no Brasil, mas em âmbito global.

A Amazônia desempenha função crucial tanto no ciclo do carbono quanto no da água. No primeiro, ela atua como um dos maiores reservatórios de carbono do mundo, absorvendo grandes quantidades de CO₂ da atmosfera. Suas florestas densas e biodiversidade rica desempenham um papel crucial na regulação dos níveis de carbono, contribuindo significativamente para mitigar as mudanças climáticas (Pivetta 2020). Já no segundo, a floresta libera enormes quantidades de água para a atmosfera através da transpiração, influenciando o regime de chuvas regionais e até mesmo globais, essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico e climático (Marengo 2005).

A floresta tropical em questão é considerada extremamente importante no ciclo do carbono, o que a torna sensível às influências das mudanças climáticas e também responsável pela estabilidade desse clima (Nobre; Sampaio; Salazar, 2007). Essa relação interdependente se deve à rica biodiversidade presente na região que, por sua extensão e densidade (além da profundidade das raízes das espécies ali encontradas), é capaz de atuar como importante agente fixador de carbono, reduzindo sua quantidade na atmosfera e liberando maior concentração de oxigênio. Ações antrópicas combinadas, como é o caso da liberação de combustíveis fósseis atrelada ao crescimento do desmatamento, aumentam a quantidade de CO₂ em circulação ao passo que diminuem a capacidade de retenção, visto que os agentes responsáveis por esse processo são eliminados. Assim, a troposfera — sob alta concentração do carbono — se torna um ambiente propício à formação de chuvas ácidas, que causam intensas alterações nos compostos presentes no solo e nos ambientes marinhos, desequilibrando diversas cadeias biológicas.

B. O Desmatamento e a Segurança Nacional

Ainda no contexto dos impactos antropológicos, é possível relacionar o crescente desmatamento na Amazônia às crises de segurança hídrica – fenômeno não caracterizado como inusitado, mas que atingiu picos de recorrência nos últimos anos. Considerando o princípio geopolítico de que “qualquer fortaleza deve ser capaz de resistir a um cerco prolongado contando exclusivamente com os recursos disponíveis em seu interior” (Gómez 2006, 177), pressupõe-se que os recursos hídricos desempenham papel fundamental na efetividade de uma política de defesa nacional, o que exige uma estratégia única para sua administração correta. Entretanto, apesar da gestão em questão constituir-se como parte da *Biopolítica* (Foucault 2005, 292), a segurança hídrica enfrenta riscos excessivos ao contrastar-se com o relaxamento de leis ambientais e seu consequente aumento na porcentagem da área nacional desmatada.

Baseando-se especificamente no ciclo da água abordado na seção anterior, é viável explicitar a correlação entre o fenômeno do desmatamento e as crises do recurso natural, que tendem a impactar principalmente as comunidades locais de pontos geográficos com maiores ocorrências de crimes ambientais. Tais impactos combinados transbordam para a economia regional, fragilizando-a e privando os habitantes não apenas dos direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, como também coloca em risco a soberania nacional e sua capacidade de autopreservação, uma vez que a água constitui matéria prima de inúmeros produtos e serviços, em especial o agronegócio que se apresenta como carro chefe da economia brasileira e que depende diretamente do processo de irrigação.

Em síntese, uma economia primordialmente agrária como a apresentada no Brasil, depende não apenas dos grandes produtores que exportam, mas também das pequenas comunidades de subsistência que abastecem os mercados regionais e movimentam tais regiões financeiramente. No Norte do país, onde a densidade demográfica é a menor observada (IBGE 2010), os pequenos produtores garantem o abastecimento dos moradores, assim como em determinadas localidades no Nordeste – região conhecida pelos episódios de longa estiagem. Uma vez privadas de recursos hídricos, as populações que ali residem enfrentam adversidades como indivíduos que dependem da água para sobreviver e se alimentar, mas também prejudicam a cadeia econômica da região, gerando déficits que extrapolam a esfera regional e demonstram a instabilidade política, social e econômica do território brasileiro.

C. A Amazônia e o Efeito Estufa

Enquadrando o efeito estufa no contexto das mudanças climáticas globais, esta seção explora seu papel crítico na manutenção da vida na Terra e a contribuição paradoxal para o aquecimento global quando exacerbado por atividades humanas. Focamos especificamente na Amazônia, onde a relação entre desmatamento e emissões de gases de efeito estufa destaca a importância da região na mitigação do aquecimento global e sua relevância na segurança ambiental.

Um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa é o carbono, cuja emissão excessiva, amplificada pelo desmatamento na Amazônia, influencia diretamente o aumento da temperatura global. Este aumento de temperatura resulta em mudanças nos padrões climáticos locais e

regionais. Por exemplo, a Amazônia, crucial para a regulação do clima global, enfrenta a savanização — uma transformação progressiva de florestas tropicais em vegetação de savana, provocada pela combinação de desmatamento e alterações climáticas. Este processo leva à degradação do solo, perda de biodiversidade e alteração nos ciclos de chuva, impactando negativamente tanto os ecossistemas quanto as comunidades locais. Além disso, a biodiversidade única da Amazônia está sob ameaça direta, pois as mudanças climáticas e a destruição do habitat reduzem a capacidade da região de sustentar uma ampla gama de espécies vegetais e animais.

Outro exemplo é o indício de enfraquecimento da Amazônia como um sumidouro de carbono, transformando-se em uma fonte de CO₂ devido ao desmatamento e às mudanças climáticas. Estudos apontam para um possível "ponto de inflexão", onde a floresta amazônica pode começar a se degradar em savana, alterando drasticamente o clima local e global. Este fenômeno é resultado do desmatamento intensivo, que além de reduzir a capacidade da floresta de absorver CO₂, também leva à perda de biodiversidade e afeta negativamente os ecossistemas locais.

Segundo a divulgação de dados realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a área desmatada e o gás carbônico absorvido são variáveis diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a área desmatada, maior a emissão de dióxido de carbono. O aumento da temperatura global e suas consequências envolvendo o aumento do nível do mar, e o desequilíbrio biológico nas florestas, aponta para um processo nomeado como savanização da Amazônia, este caracterizado como um fenômeno onde o solo se degrada de tal modo que perde a sua capacidade de regeneração, o que extingue as formas de vida ali presentes.

Ainda, a bacia hidrográfica da Amazônia, que ocupa desde os Andes até o oceano Atlântico, cobre cerca de 5% da área terrestre do planeta (Artaxo *et al* 2014), e, além disso, sua extensão vegetal compõe mais de 50% do território brasileiro, sendo considerada a maior floresta tropical do mundo. Dados de magnitude significativa simbolizam o quanto seus processos bioquímicos influenciam na regulação climática global e, por consequência, atestam sua relevância internacional. Sob esse viés, a análise do papel da Amazônia no efeito estufa revela uma conexão inextricável entre segurança ambiental no nível nacional e climática no global. As implicações vão além da região amazônica, impactando o equilíbrio climático mundial e sublinhando a urgência de práticas de conservação sustentáveis, e a necessidade de políticas efetivas para preservar este ecossistema vital torna-se clara diante dos desafios impostos pelo aquecimento global.

Com o advento da inserção das pautas ambientais na agenda internacional, o Brasil se torna responsável por liderar tais debates justamente por ser palco não apenas da Amazônia, mas também das consequências sociais que as mudanças climáticas tendem a ocasionar. A exploração das vantagens comparativas nacionais devem ser feitas alinhadas à princípios sustentáveis, ações estas com potencial de refletirem globalmente, o que minimizaria degradações ambientais. À medida que nos aprofundamos nos impactos do desmatamento na Amazônia, a próxima seção expande nossa discussão para explorar as consequências sociais e políticas

dessas mudanças, destacando a interconexão entre o meio ambiente, a sociedade e a segurança internacional.

III. SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

Desde a Segunda Guerra Mundial, o conceito de segurança tem se expandido além das fronteiras tradicionais focadas no militarismo e no Estado, conforme discutido por William (2008) e Buzan (1991). Ainda, dado contexto incorporou à segurança um caráter relevante na agenda pública, de forma a transformá-la em objeto de estudo. Nesse sentido, abarcando diferentes acepções, as mais recentes significações de segurança são associadas ao alívio de tensões causadas por ameaças que podem inquietar a sobrevivência de um objeto ante um futuro próximo (William 2008). Refere-se subjetivamente a objeto, nesta colocação, tendo em vista que os estudos hodiernos transferiram o enfoque que antes tinham meramente no militarismo e no Estado para o indivíduo, haja vista que tais componentes podem, ainda, configurar-se ameaças (Buzan 1991). Isso posto, a perspectiva individual sobre a segurança abrange, em seu escopo, a preocupação com a dignidade humana (Haq 1995), o que a condiciona sob um paradigma de segurança humana. Ademais, outras dinâmicas de segurança, como a regional, a energética e a cooperativa, também albergam certas particularidades que as diferenciam entre si (Saint-Pierre e Vitelli 2018).

Vale ressaltar, no entanto, que elementos inter-relacionados foram incrementados ao conceito — isto é, a abrangência de segurança tornou-se multidimensional. Nesse viés, inaugurada em discussões de caráter continental, a multidimensionalidade enfatiza as ameaças “novas” e transnacionais que demandaram, nas últimas décadas, uma cooperação internacional vigorosa (Donadelli 2018). A principal inovação trazida pela perspectiva multidimensional reside na compreensão da segurança no contexto hemisférico, sobrepujando as tradicionais categorizações do termo (*Ibid.*). Assim, essa inovação amplia o quadro analítico de segurança e sua abrangência holística suscita um patamar de diferentes fragilidades possíveis a um objeto, que, no caso do artigo, será o desmatamento ilegal na região amazônica. Nessa seara, no contexto da segurança ambiental, a Amazônia se destaca como um ponto focal devido ao seu papel crítico nas mudanças climáticas e biodiversidade.

Isso posto, a interseção entre segurança ambiental e nacional, ilustrada por Allenby (2000) e Stewart (2021), destaca como o desmatamento e as mudanças climáticas afetam a segurança em uma escala global. Estudos como os de Adarme et al. (2020) e Kalra (2017) demonstram que o desmatamento na Amazônia é uma ameaça significativa aos ecossistemas naturais, contribuindo para a mudança climática e a redução da biodiversidade. A complexidade da segurança na Amazônia requer uma abordagem multidimensional, como argumentado por Foster (2001) e Tošović (2022). Estes autores salientam que a segurança ambiental é uma parte inseparável da segurança geral e que há uma relação causal entre a redução do crime ambiental e o aumento da segurança ambiental e geral. Portanto, uma análise integrada, que incorpore as inseguranças políticas, econômicas, sociais, alimentares e cibernéticas, que tanto ameaçam a segurança físico-ambiental amazônica, é fundamental para o entendimento de tal mazela na fauna amazônica brasileira. Portanto, diante da magnitude dessas ameaças, os desafios

que as tangenciam e que interpelam atores e motivações diferentes serão explorados abaixo.

A. Seguranças Política e Econômica na Amazônia

Na Amazônia, a segurança multidimensional é um prisma essencial para entender as interações entre a segurança política e a econômica. Enfocar nessas duas áreas nessa seção será necessário para discutirmos os impactos direto da política na economia, no ecossistema e na vida das pessoas. A priori, de fundamental ponto de partida analítico, a perspectiva política sobre o desmatamento na região amazônica incorpora elementos transfronteiriços, tendo em vista a abrangência internacional do território. Com o fito de dirimir os conflitos e tornar a cooperação um dos pilares na relação entre os países amazônicos, fora ratificado, em 1978, o Tratado de Cooperação Amazônico (TCA), que originou a OTCA, sua Organização principal que leva à Cúpula da Amazônia as principais discussões. O TCA objetiva promover o desenvolvimento dos territórios amazônicos, de maneira que as ações conjuntas gerem resultados equitativos e mutuamente benéficos para alcançar o desenvolvimento sustentável da região (OTCA 2024).

Perante a visão de analistas, contudo, as mais recentes decisões dessa alta cúpula não priorizam o fim do desmatamento como medida necessária para a preservação amazônica (Sordi 2023). No âmbito nacional, isso deu-se principalmente pelo antagonismo entre os interesses dos setores ambientalistas e agroexportadores, que movimentam, de maneira intensa, tais debates nas pautas políticas. Haja vista as condições de crescimento econômico e a alta participação no PIB, o território amazônico, considerado “tesouro nacional”, torna-se matéria de disputa intensa no Legislativo, o que acarreta a sobressaliência das bancadas com maior poder de voto (Congresso em Foco 2023).

Apesar deste cenário, segundo Alves (2024), o Brasil possui amplo arcabouço legal e institucional para o meio ambiente, que demanda, todavia, certo amadurecimento em vistas à sua recente consolidação. Para a autora, foi somente em 2004, com a implementação do Plano de Ação para Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que a política ambiental começou a avançar rumo à progressiva diminuição dos índices do desmatamento na Amazônia Legal. Nesse sentido, torna-se essencial ao fortalecimento da segurança política, para além do poder de negociação em altos escalões da política nacional, a luta das organizações civis e ambientais pró-ambientalistas, que exercem papel importante na averiguação de tais planos e políticas ambientais.

Outrossim, outro fator que evidencia as inseguranças amazônicas, concatenado ao cenário político, está relacionado ao recrudescimento do papel de setores de exploração madeireira, agropecuária e de mineração no desmatamento. Embora tenha sua função na composição do PIB e movimentação da economia nacional, os meios pelos quais os negócios agropastoris recorrem, em regiões como a Amazônia, muito se associam à devastação verde, criando um ambiente favorável à ilegalidade garimpeira e ao aumento da criminalidade. Desta maneira, debates que vinculem os riscos e as inseguranças ensejadas por debilidades institucionais e vulnerabilidades estatais trazidas da fenda entre a proteção ambiental e interesses econômicos são imperiosos na pauta pública, ressaltando, ainda, que o futuro do mercado

agropastoril depende também da defesa dos recursos naturais (Filho 2023).

Abordar o desmatamento na Amazônia requer uma perspectiva de segurança multidimensional, equilibrando desenvolvimento econômico, proteção ambiental e bem-estar social. Para isso, estudos do IPAM (2023) apontam que a diversificação agrícola é crucial para o aumento da produtividade agropecuária e da preservação da saúde do solo, por intermédio de técnicas já existentes na região, como rotação de pastagens e integração lavoura-pecuária-floresta. Dessa forma, as inseguranças que surgem pelo ostensivo desmatamento requerem que outros meios sejam utilizados, para que, além do aumento da produtividade, promova-se a saúde e a segurança amazônica.

B. Seguranças Social e Alimentar na Amazônia

Por conseguinte, o resguardo das seguranças social e alimentar são matérias imprescindíveis no combate ao desmatamento amazônico, visto que seus efeitos impactam não somente as populações que lá residem. Não obstante, o comprometimento à vida das comunidades locais, principalmente indígenas, quilombolas e ribeirinhas, torna-se urgente na agenda pública por serem os mais diretamente afetados pela perda dos recursos naturais amazônicos, utilizados para a subsistência. Trata-se, pois, de uma dinâmica constante de ameaças advindas do recrudescimento do garimpo ilegal, da ampliação da fronteira agropastoril e do aumento da criminalidade e violência no território, advindas das organizações criminosas e do tráfico ostensivo na região. Tais transgressões, quando atravessadas, demonstram um severo risco à segurança social na região amazônica (Filho 2023). Ademais, dentro desse contexto, situações de vulnerabilidade social são intensificadas, o acesso à alimentação de qualidade é prejudicada e a exposição a fenômenos naturais é ampliada (Alpino; et al 2022).

Nesse sentido, dados coletados do estudo mais recente do “Cartografias da Violência na Amazônia”, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), indicam que cerca de 57,8% dos habitantes amazônicos estão sob o jugo do crime organizado. Ademais, entre 2021 e 2022, os assassinatos na Amazônia cresceram 7,3% nas cidades rurais. Somado a isso, a taxa de homicídios de indígenas na região é 26% superior ao restante do país e, neste cenário, a população feminina é a mais acometida. Ainda, entre 2019 e 2022, o registro de armas passou de 115.092 para 219.802, o que indica um aumento de 91% no território. Mediante esses índices, aliam-se também os modelos predatórios de exploração dos recursos da floresta, que resultam em graves implicações sobre as populações tradicionais e sobre a possibilidade de construção de um futuro ambientalmente seguro (FBSP 2023). Desse modo, a segurança social amazônica é, cotidianamente, atemorizada por diferentes atores e motivações, que intrinsecamente se relacionam com o desmatamento.

Sem embargo, a insegurança alimentar é outro risco a ser atribuído em um cenário de fragilidade. Os impactos que o desmatamento acomete nas mudanças climáticas envolve riscos severos à segurança alimentar na região amazônica, haja vista a baixa capacidade adaptativa da fauna. Esse fator coloca, por sua vez, o estado do Amazonas, que possui maior cobertura vegetal amazônica, em primeiro lugar no ranking

de vulnerabilidade alimentar dos estados brasileiros em eventos climáticos (Pereira 2023).

Fig. 3. Ranking de vulnerabilidade alimentar dos estados brasileiros em crises climáticas

Outrossim, o avanço da fronteira agrícola, feito por meio da monocultura de exportação, esgota o solo até o posterior avanço da pecuária extensiva, o que reflete em tal cenário (Menezes e Pereira 2023). Diante disso, políticas públicas de defesa voltadas para a proteção dos direitos humanos, tanto no âmbito ambiental quanto social, somadas à distribuição de recursos, devem ser concretizadas para atenuar os efeitos trazidos pelo desmatamento na região amazônica à segurança alimentar. Isso porque a degradação ambiental resultante do desmatamento afeta diretamente a produção de alimentos e a disponibilidade de recursos naturais essenciais para os amazônidas que dela dependem.

A segurança multidimensional contribui para que a Defesa Nacional tenha mais elementos críticos para ponderar a geopolítica amazônica à luz da segurança ambiental, climática, alimentar e genética de modo que ao custo de um determinado tipo de desenvolvimento sacrifique-se todos os outros tipos de desenvolvimento, recursos e capacidades que conformam também o poder nacional de um Estado.

Além das preocupações relacionadas às seguranças social e alimentar na Amazônia, é igualmente crucial considerar a dimensão da segurança cibernética, dada a crescente dependência de tecnologias de monitoramento para enfrentar desafios como o desmatamento ilegal e outras atividades ilícitas na região.

C. Segurança Cibernética na Amazônia

A segurança cibernética é uma medida protetiva axial ante o combate ao desmatamento. O uso de tecnologias de sensoriamento remoto e sistemas de geomonиторamento auxiliam, de maneira direta, na monitoração do desmatamento e na previsão de ações para seu combate. Para Alves (2024), as estratégias defensivas e de preservação ambiental cibernéticas realizadas por meio da implementação do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), executados pelas Forças Armadas e monitorados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), vinculado ao Ministério da Defesa, trazem resultados cruciais que auxiliam na fiscalização e na defesa contra ações ilegais na região. Ainda, tais projetos são facilitadores no tocante ao embasamento para formulação de políticas públicas na região. Soma-se a estes o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), projeto o qual tem o intuito de abarcar a fiscalização de todas as fronteiras do Brasil. Em integração, tais junções podem fortalecer o combate ao tráfico e ao desmatamento da região.

É sabido, no entanto, que os desafios associados à coleta, à análise e ao compartilhamento de dados sobre

desmatamento e atividades relacionadas são pungentes, dispondo à cooperação institucional um papel fundamental (*Ibid.*). Assim, a partir da potencialização de tecnologias de georreferenciamento, de sensoriamento remoto e de sistemas de detecção avançados trarão resultados cruciais no que concerne à capacidade de fiscalização cibernética do desmatamento amazônico (Assunção e Gandour 2019). Partindo desse pressuposto, os próximos capítulos enfocam os desafios e as ameaças fronteiriças no norte brasileiro, que também coloca-se como fator de risco à soberania da região, e em soluções integradas em prol da sustentabilidade e da segurança na região.

IV. DESAFIOS E AMEAÇAS NA FRONTEIRA NORTE DO BRASIL

À luz da concepção proposta pelo jurista Goffredo Telles Júnior, a soberania define-se pelo poder irrefutável de deliberar, em último juízo, acerca da veracidade jurídica das normas dentro de um determinado Estado. No tocante às relações internacionais, tal conceito é esclarecido pelo princípio da igualdade dos Estados, ou seja, encontram-se coordenados na arena internacional de modo a não serem limitados por outro ente soberano (Litrento 2001). Nesse sentido, diante de um cenário globalizado, no qual as peculiaridades dos Estados impactam significativamente nas decisões uns dos outros, a influência externa rompe com uma perspectiva rígida da soberania nacional e apresenta vulnerabilidades que exigem estratégias intersetoriais para serem solucionadas. A título de exemplificação, observa-se o papel fundamental da Amazônia enquanto propulsor de transformação de políticas ambientais e a atuação da defesa nacional na preservação e proteção dos recursos naturais.

Nessa vereda, a fronteira norte do Brasil constitui-se como um elemento estratégico relevante, dada sua riqueza em biodiversidade, minérios, água e potencial catalisador de absorção de dióxido de carbono da atmosfera. A relação de tais atributos com o interesse geopolítico sobre a Amazônia em uma projeção global compreende-se pela mercantilização desses bens naturais — leia-se capital natural — no âmbito das conferências internacionais e a disparidade de armazenamento de bens entre o Norte e o Sul Global. Ou seja, enquanto o Norte Global é reconhecido historicamente pela extração de recursos e, hodiernamente, pelo avanço tecnológico, os elementos da natureza estão dispostos de modo abundante nas regiões periféricas (Becker 2005). Em vista disso, sob a análise de Oscar Medeiros Filho, às fronteiras internacionais atribui-se duas concepções que contribuem na construção de uma estratégia de defesa fronteiriça, a saber, “o limite de um território sobre o qual um Estado exerce sua soberania (*border*), ou como um espaço difuso e de transição entre duas culturas ou civilizações adjacentes (*frontier*)” (Filho 2020). Destaca-se, portanto, a necessidade de cooperação de determinadas instâncias, tanto em âmbito nacional quanto regional — vide Mercosul e OTCA —, tendo em vista o interesse global no manuseio dos benefícios da região Amazônica e o fortalecimento das nações sul-americanas (*Ibid.*).

Conforme os juízos de *border* e *frontier*, as premissas em torno da internacionalização da Amazônia, no setor de defesa, acendem os riscos de uma violação à soberania nacional e da cobiça externa na região ao Norte do Brasil. Tal perigo evidencia-se, como amostra, pelo discurso do presidente

francês Emmanuel Macron, que sugeriu solicitar, em agosto de 2019, o status internacional à Amazônia, em uma cúpula do G7 (*Ibid.*). Além disso, na aurora do ano de 2023, em reunião da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o Enviado Especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, o político declarou que “a Amazônia é um teste para toda a nossa humanidade”, apresentando as propensões norte-americanas na doação de recursos ao Fundo Amazônia ao enfatizar que, “em adição à sua importância financeira, o Fundo tem profundo significado político” (Brasil 2023).

Pertinente às referidas situações, erigiu-se um vertiginoso questionamento acerca dos interesses factíveis dos países Ocidentais em relação aos investimentos e motivações da internacionalização da região Norte. Nesse diapasão, Vigevani e Cepaluni, diante de um entendimento político da autonomia, auferem que o conceito define-se como um “instrumento de salvaguarda contra os efeitos mais nocivos do sistema internacional” (Vigevani e Cepaluni 2016). Isto é, na tessitura da divisão internacional do trabalho, em que os atores sociais influenciam nas tomadas de decisão em âmbito nacional, a concatenação da soberania popular e dos métodos aplicados pelo governo, como as políticas de proteção ao meio ambiente sob a ótica da defesa e proteção da soberania, impulsionam a um entendimento sólido da posição brasileira no cenário internacional e da região latino-americana em torno da segurança de suas fronteiras.

Por conseguinte, os desafios enfrentados pela defesa nacional abrangem, sobretudo, as atividades ilícitas perpetradas na Amazônia. Consoante aos dados apresentados na seção anterior, produzidos pelo Instituto Mãe Crioula e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o crime organizado na Amazônia, sustentado pelo narcotráfico e pelo garimpo ilegal, reúne pontos cegos em uma rede de fluxos e conexões fronteiriças que camuflam o tráfico de drogas, genocídio indígena, feminicídio, contrabando de recursos minerais e biopirataria. No que se refere ao relatório “Cartografias da Violência na Amazônia”, a área fronteiriça, âmbito de fluxos massivos e atividade econômica pujante, comporta, ainda, regiões de maior e menor povoamento. Tais espaços de baixa densidade demográfica são berço de atividades ilícitas, cuja presença de cidades-gêmeas (municípios situados paralelamente em países diferentes), palco de organizações e delitos ambientais, possuem uma extensão na linha fronteiriça que viabiliza do acesso à entrada e saída ilegal de indivíduos, bem como a exploração sexual, trabalho análogo a escravidão e o narcotráfico.

Fig. 4: Fluxos de tráfico transnacional. Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Em face à conexão transfronteiriça do Brasil com a Bolívia, a Colômbia e o Peru, alguns dos principais produtores de drogas do mundo — como a cocaína — o tráfico de drogas é disputado pelas maiores organizações criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). Com fulcro no controle das zonas de fluxo e no posicionamento estratégico em relação ao transporte de entorpecentes, a Rota do Solimões, incorporada pelo Rio Solimões, é um ponto de disputa das facções do Norte, dado seu caminho privilegiado que abarca os países supracitados, e as dificuldades de captação via satélite e demais equipamentos de vigilância, facilitando o escoamento pela conexão fluvial ou pela densidade da mata (Teixeira 2020). Isso posto, o controle da Rota foi, durante muito tempo, administrado pela facção Família do Norte, associada ao PCC, contudo, diante da crescente instabilidade interna no bojo da organização, a referida aliança foi quebrada, instaurando, em 2018, um conflito vertiginoso entre as três facções, que revelou o aumento de 51.3% no número de homicídios no estado do Amazonas (FBSP 2020).

Segundo índice do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), houve um recrudescimento no nível de plantio da folha de coca — matéria-prima para fabricação de cocaína — e produção de cloridrato de cocaína nos países produtores, com ênfase na Colômbia, que passou de 100.000, em meados de 2015, para 200.000 em 2021 (UNODC 2023). Dada a presença destas e demais organizações criminosas na fronteira Pan-Amazônica, evidencia-se uma rede de atividades na qual o narcotráfico figura o cerne do risco iminente à segurança regional, bem como o tráfico de pessoas, a lavagem de dinheiro e o contrabando de mercadorias. A Amazônia enquanto cenário estratégico do crime transnacional propicia um sistema de retroalimentação que transpassa os limites da América Latina e chega aos cartéis na Europa e na África, por intermédio de redes aéreas, rodoviárias e fluviais, as quais incorporam os pontos cegos estratégicos para o fluxo do crime transnacional, sendo alguns desses pontos cegos criados pela economia do crime a partir de propinas a agentes públicos. (FBSP 2023). Ainda, obtém-se a zona setentrional — vide Calha Norte — que conecta fluxos da Colômbia em direção a Boa Vista, Manaus e, em muitas vezes, à Europa. Ainda, destaca-se a zona Tríplice Fronteira, caracterizada como um dos principais meios de transporte de ilícitos, que possui fluxos do Peru e, após despachar cargas para os pontos de Manaus, se encaminha para outras regiões do Brasil (*Ibid.*).

Não obstante, além das disputas entre organizações criminosas, a Amazônia figura-se como epicentro da extração de minérios e garimpo ilegal, fatores que afetam criticamente os efeitos da mudança climática. Concomitante ao disposto na seção II, a dinâmica do aquecimento global perpassa as ações humanas de maior contribuição para o aumento das emissões de gases de efeito estufa — GEE — na atmosfera, como o desflorestamento, a queima de combustíveis fósseis e atividades ilegais em áreas de preservação, culminando nas alterações climáticas. Desse modo, os crimes ambientais perpetrados na região amazônica desde a década de 1970 levaram ao alcance de 20% de área desmatada, reduzindo, conseqüentemente, aproximados 50% da capacidade da floresta tropical em reciclar água. Tal fator também têm impactado na transformação da Amazônia enquanto uma região que mais emite carbono do que oxigênio na atmosfera,

devido ao carbono que estava aprisionado nas árvores que são derrubadas e ao crescimento do pasto na região (Barroso e Melo 2020).

Segundo o Relatório Anual de Desmatamento (RAD) do MapBiomias, em 2022 houve um aumento exponencial da área desmatada na Amazônia, alcançando 22,3% — equivalente a 2.057.251 hectares — em relação a 2021. O documento enfatiza que, no tocante aos números de desmatamento no referido ano, a Amazônia encontra-se com o maior percentual entre os demais biomas brasileiros, representando 58% (1.192.635 hectares ao todo, sendo 3.267,5 hectares por dia) do total desmatado (MAPBIOMAS 2023). Além disso, das 2.647 Unidades de Conservação (UCs) situadas no país, 289 (equivalente a 184.240 hectares) foram alvo de desmatamento; dessas, 125.422 hectares ocorreram em UCs na Amazônia, que alcançou o percentual de 68%, sendo 6% do total da área desmatada no Brasil (*Ibid.*). Perante o reconhecimento dos vetores de desmatamento, a agropecuária, o garimpo e a mineração exprimem uma pressão elevada na região amazônica, atividades que estimularam a seca e extremas ondas de calor no Hemisfério Sul.

Fig. 5: Vetores de pressão de desmatamento no Brasil. Fonte: MapBiomias

Assevera-se, portanto, que os efeitos da ação humana na análise supracitada contribuíram para uma intensa seca excepcional que perpassou a região amazônica no ano de 2023, justificada pela elevação do índice de evapotranspiração (calculado pela diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial) (WWA 2024). Sob as intervenções nos ciclos naturais, como desmatamento, pecuária e extração de minérios, a capacidade de absorção de água pelo solo diminuiu, o que influenciou para que um episódio súbito se tornasse um cenário grave em face à mudança climática (*Ibid.*). Conforme os dados dispostos no Instituto Nacional de Políticas Espaciais (INPE), o número de áreas desmatadas em 2023 reduziu em 63%, ainda que, no tocante à degradação do solo, o índice alcançasse o total de 1.050 km², apresentando possíveis modificações em uma conjuntura desesperançosa.

Nessa senda, mediante o aprimoramento de mecanismos de alerta de desmatamento, em conjunto com políticas de fiscalização de fronteiras, redução de queimadas e demais atividades ilícitas que ocorrem no arco amazônico, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm) foi implementado, executado por

repartições governamentais e setores da defesa e da segurança, com o fito de alcançar os objetivos da *Our Common Agenda*, do Acordo de Paris e da OTCA. Resta incontroverso que, diante dos juízos de *border* e *frontier*, as estratégias abordadas pela defesa e demais repartições militares possuem o objetivo de assegurar um dos preceitos basilares do direito internacional, que sistematiza a relação interestatal. Em contrapartida, a coexistência das duas acepções compete aos líderes a ponderação na análise das ameaças na região, favorecendo o fortalecimento regional.

V. ESTRATÉGIAS DE COMBATE AO DESMATAMENTO

O desmatamento na região amazônica tem se alastrado de forma jamais vista. De acordo com a Nota Técnica n.º 9 do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), o desmatamento anual entre 2019 e 2021 foi 56,6% maior em comparação ao período de 2016 a 2018. Dentre as principais ações que favoreceram o desmatamento da Amazônia está o enfraquecimento da governança ambiental, a redução do orçamento das instituições fiscalizadoras e, principalmente, a flexibilização das penalidades aos infratores ambientais (Abessa e Buruaem 2019).

Consequentemente, o desmatamento e a degradação ambiental da região amazônica podem e devem ser combatidos pela criação de políticas públicas. Nesse sentido, ações como a promoção e o desenvolvimento tecnológico são essenciais para combater o desflorestamento em um primeiro momento. Além disso, o monitoramento e o sensoriamento remoto das áreas em regeneração podem ser centrais para o combate de ações ilegais (Assunção e Gandour 2019).

O PPCDAm, conforme mencionado anteriormente, retomou sua importância em 2023, quando foi estabelecida sua 5ª fase, que estabelece a meta de desmatamento zero até 2030. Atualmente, o plano é composto por 4 eixos temáticos, que estabelece suas áreas de maior foco, são elas: atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento fundiário e territorial, além dos instrumentos normativos e econômicos (MMA 2023). Reforçando a necessidade de combater focos de incêndio e proteção aos povos tradicionais que habitam na região, o PPCDAm objetiva a redução do desmatamento e a efetivação das ações elaboradas no plano.

É pertinente observar, sobretudo, o eixo que dispõe sobre o Monitoramento e Controle Ambiental, uma vez que em suas ações e abrangência visam reduzir o desmatamento essencialmente. Nesse sentido, o plano traz, a partir desse eixo, a garantia de responsabilização pelos crimes ambientais que estão ligados ao desmatamento e degradação ambiental. prevenção aos incêndios, aprimoramento do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural e fortalecimento da articulação dos estados que compõem a Amazônia Legal (MMA 2023). Afinal, essas ações, se combinadas, permitirão uma maior fiscalização ambiental e integração de dados, centrais para o combate de ilícitos e ações criminosas na região.

Vale ressaltar ainda que, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a Amazônia Legal apresentou o menor índice de desmatamento dos últimos seis anos (2018-2024) Esses dados representam ainda, uma redução de cerca de 63% a menos de desmatamento que o mesmo período de 2023, 1º bimestre do ano (Imazon 2024). Com isso, compreende-se que as ações e

implementação do PPCDAm, em conjunto com as ações de fiscalização do IBAMA e das forças de segurança, possibilita o estabelecimento de um sistema de governança local efetivo e coordenado. Além disso, o sistema utiliza imagens produzidas a partir de satélites, utilizando a tecnologia como ferramenta central para o combate do desmatamento.

Por fim, vale ressaltar que medidas como as adotadas pelo PPCDAm devem ter acompanhamento contínuo das instituições públicas que controlam a questão. Ademais, para que as ações sejam efetivas é necessário promover o desenvolvimento tecnológico para identificar e combater o desmatamento, ainda que em pequena escala, para evitar que tome grandes áreas (Assunção e Gandour 2019). Como etapa posterior é primordial a regeneração das áreas afetadas, bem com a expansão do sistema de sensoriamento para outros biomas brasileiros, que também são fortemente atacados.

VI. APLICABILIDADE EFETIVA DE ESTRATÉGIAS NO COMBATE AO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

A securitização da Amazônia e os atributos concernentes à soberania a tornam uma pauta não apenas ambiental, mas um princípio de responsabilidade nacional, cujos eventos perpetrados por atores internos e externos ao país produzem, dados os aspectos da mudança climática, uma diligência global. Isso posto, ante a atuação brasileira e sul-americana, faz-se premente o desenvolvimento e aplicabilidade de tecnologias capazes de reiterar a integridade territorial e o compromisso do Brasil na mitigação de delitos ambientais. Consoante às diretrizes que conduzem a Estratégia Nacional de Defesa, o monitoramento, a mobilidade estratégica e a operacionalidade de mecanismos são atributos capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável e pavimentar estratégias de defesa da soberania nacional e da segurança da região Amazônica (Brasil 2012). Com base no Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), “a preservação do meio ambiente é um objetivo importante, sendo vital a modernização da estrutura de defesa do Brasil” (Brasil 2012). Assim, dado que a Amazônia figura-se como elemento fulcral na infraestrutura brasileira, o setor de defesa, em conjunto com as demais repartições governamentais, têm desenvolvido sistemas de fiscalização da Amazônia — em especial a Amazônia Legal — a fim de aprimorar os parâmetros de securitização e proteção em âmbito nacional.

Destarte, o uso da geointeligência em missões integralizadas opera mediante a introdução de equipamentos que coletam imagens e informações geoespaciais para analisar características físicas e atividades que ocorrem em espaço aéreo, marítimo e espacial (Demenicis; Pantoja *apud* Austrália 2021). Tais mecanismos utilizam de sensores que produzem geoinformação (dados especializados) e Inteligência de Imagens, aplicados através do cruzamento de informações entre as agências, favorecendo a implementação de estratégias de defesa em regiões-chave, como as zonas fronteiriças. Assim, a geointeligência nas operações interagências tem demonstrado a cooperação e integração de forças na complexidade de problemas intersetoriais e que, por vezes, transpassam os limites das instituições envolvidas para produzir uma resolução integrada.

Em tocante distinto, obtém-se o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), mecanismo de coordenação conjunta com o Ministério da Defesa, que, centralizado na proteção da

Amazônia Legal, executa políticas no Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). Tal tecnologia monitora e reúne dados acerca da região mediante sensores, satélites e radares de vigilância, além de estudos e pesquisas de cooperação nacional e internacional, com o fito de produzir informações factíveis sobre a situação do território (Fundo Amazônia, 2024). O equipamento integrado de geoinformação CENSIPAM possui responsabilidade compartilhada entre os órgãos governamentais, a fim de otimizar processos e evitar duplicidade de atividades (Pimentel 2020). Nesse sentido, os desafios concernentes à segurança e defesa da extensão amazônica possuem métodos de investigação intrínsecos a cada ameaça, como o Painel de Fogo, plataforma que identifica focos de incêndio e garante o contato com brigadas militares mais próximas. Ainda, obtém-se o SipamHidro (Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico), responsável pela análise e produção de informações acerca de riscos ambientais que acentuam a vulnerabilidade das comunidades que vivem na Amazônia, como inundações, enchentes e potenciais desastres híbridos na região. Por conseguinte, através da atuação do Grupo de Integração para a Proteção da Amazônia (GIPAM), a defesa adotou um sistema de categorização de áreas prioritárias para a atuação de organismos de segurança ambiental e fiscalização de atividades, impulsionando o setor de geointeligência e estratégia (A Defesa 2023).

Nessa esteira, as Operações Ágata, procedimento introduzido pelo Ministério da Defesa, as Forças Armadas e repartições de Segurança Pública, foi desenvolvido para fomentar a contenção do avanço dos crimes transnacionais que ocorrem nas zonas fronteiriças brasileiras. Conforme os preceitos que regem as políticas de segurança, as Operações foram instaladas nas regiões Norte, Oeste e Sul do Brasil mediante ações táticas de vigilância e atendimento direcionado, dadas as manifestações ilícitas subitâneas (*Ibid.*). Executadas desde o alvorecer da segunda década do século XXI, tais operações paralelas são estruturadas pelo estabelecimento de postos de bloqueio e controles de estradas, revistas de pessoas, veículos, patrulhamento e monitoramento regional via satélite. Diante de marcos normativos que regulamentaram as operações nas faixas de fronteira neste íterim — vide Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira — as ações conjuntas sob a autoridade estatal impulsionaram uma maior sincronia dentre as repartições de defesa e segurança, em virtude do elevado número de delitos transfronteiriços nos últimos anos (*Ibid.*). Assim, as Operações Ágata na Amazônia, ao Sul, à Oeste e na Fronteira Norte — esta última com foco no território indígena Yanomami — compuseram-se de modo prático mediante a ação das Forças Armadas, comprometendo as atividades de organizações criminosas e o garimpo ilegal neste cenário (*Ibid.*).

Mediante o exposto, em 2023 o GIPAM elaborou relatórios para o ICMBIO e demais organizações de proteção ambiental com o intuito de alertar instâncias responsáveis a respeito do desmatamento ilegal em terras indígenas. Como resultado, o Grupo alcançou o índice de 210 alertas de desmatamento e 78,5% na redução do garimpo ilegal em terras Yanomami, além de uma diminuição de 785 hectares de desmate por garimpo ilegal em relação à 2022 (*Ibid.*). Nessa senda, o Ministério da Defesa, mediante Decreto n.º 11.575 de 21 de junho de 2023, que estabeleceu o Conjunto

Ágata Fronteira Norte nas terras indígenas Yanomami, os militares apreenderam, até o penúltimo trimestre de 2023, 40 toneladas de ouro negro — leia-se cassiterita — 1.675 gramas de ouro e 808 equipamentos para uso de extração ilegal, além do encarceramento de 146 garimpeiros acusados de perpetrar crimes ambientais na região. Em vista disso, o corolário das estratégias implementadas no contexto da proteção dos indígenas Yanomami e supressão de delitos transfronteiriços apresenta a atenuação do garimpo ilegal e a redução de mercúrio nos principais rios da região — vide Mujacai e Uraricoera.

Fig. 6: Redução de garimpo ilegal na região dos rios Mujacai e Uraricoera. Fonte: Censipam, Brasil MAIS e INPE

Consoante a apreensão de R\$ 328 milhões em entorpecentes, minérios e demais recursos expropriados ilegalmente, a atuação brasileira nas faixas de fronteira têm sido contínua, de modo a potencializar os princípios que regem a Carta Magna nacional (Brasil 1988). Diante da atuação militar ativa na Fronteira Norte, o Brasil reforça não somente seu compromisso com as diretrizes que conduzem o fortalecimento da soberania e dos deveres públicos, mas, também, com as diretivas ratificadas internacionalmente concernentes ao meio ambiente, alcançando resultados positivos.

Em face às prioridades do Estado brasileiro no tocante à zona amazônica, depreende-se que a lente estadocêntrica utilizada para aprimorar os mecanismos de defesa na Fronteira Norte têm ampliado exponencialmente, mediante o geomonitoramento e o militarismo enquanto método de fortalecimento dos fundamentos do Estado brasileiro. Nessa senda, o progressivo desmatamento do território amazônico e os delitos que ocorrem na região, em conjunto com as alterações climáticas que afetam o mundo todo, tornaram a Amazônia um elemento geopolítico de extrema importância para a segurança ambiental e global. Assim, a implementação de mecanismos visando salvaguardar os recursos naturais da região passou a ser uma das grandes metas do século XXI — vide o Acordo de Paris e a Our Common Agenda — dada a responsabilidade que a Amazônia possui neste cenário e a prospecção de que a Terra atinja, até o fim do século, de 2.4 °C à 2.6 °C (PNUMA 2023).

Diante disso, o debate em torno de estratégias viáveis para mitigar o desmatamento na Amazônia ainda defronta os interesses de empresas, entidades e da política brasileira em relação às benesses que a região possui para o crescimento econômico nacional. Desse modo, as investidas políticas sob a justificativa de interesse pelo bem comum se entrelaçam nas atividades extrativistas e na ilegalidade que afeta não

somente os recursos naturais, mas a política regional, a segurança urbana e a vida da sociedade amazônica.

À guisa de arremate, percebe-se que, a partir da aurora do século XXI, a agenda ambiental e, portanto, a Amazônia, tornaram-se aspectos relevantes para a política internacional, em conjunto com a ascensão de países emergentes — como o Brasil — tornando-o uma das nações centrais para deliberações em torno da temática. A partir das vicissitudes enfrentadas na região amazônica, os países fronteiriços tornaram-se responsáveis por um diálogo centralizado no respeito à soberania de cada um, mas com o fito de proteger e preservar um dos maiores patrimônios da humanidade. Para isso, a OTCA, a Declaração de Belém e demais determinações internacionais estabeleceram parâmetros para promover a cooperação e eliminar as atividades ilícitas da Pan-Amazônia. Assim, ainda que o setor de defesa implemente equipamentos de ponta para a segurança fronteiriça, os dados expostos evidenciam a necessidade de um projeto multifacetado no território, com o intuito de preservar não somente o bioma amazônico, mas garantir os direitos fundamentais da população existente na fronteira norte.

VII. PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL NA AMAZÔNIA

A Amazônia e todos os seres que nela vivem carecem de um lugar que não esteja em chamas ou tomados pela poluição. Para isso ocorrer, no entanto, é necessário o combate à poluição de rios, mineração ilegal e perda de biodiversidade. Embora haja diversos desafios em termos de preservação ambiental, seja pela necessidade de recursos financeiros ou pelo número reduzido de profissionais dedicados ao tema, a região apresenta desafios geográficos e de segurança que requerem a inclusão de suas políticas públicas, como o PPCDAm.

A exemplo disso, dá-se a formação e suporte das Forças Armadas para os militares que trabalham na região, ou ainda pelo apoio das forças de polícia para os profissionais presentes na fronteira brasileira. Uma vez que estes enfrentam, em grande maioria, o embate de sua segurança pessoal em contraponto com a manutenção da segurança na região em que trabalham. Outro fator preponderante é a necessidade de tecnologia de ponta, como as utilizadas no sensoriamento, que podem prever as áreas de desmatamento, ou reduzir seus danos. Para tal, é essencial o investimento em ciência e tecnologia, a fim de gerar dados a serem utilizados nas operações de combate ao desmatamento.

Por outro viés, a proteção da dignidade e bem-estar da população habitante da região amazônica, em especial às populações tradicionais, como os indígenas, ribeirinhos e a própria fauna e flora local, torna-se essencial. Afinal, sem o meio ambiente conservado, é quase impossível praticar sua cultura e professar sua fé ancestral, que emana da natureza em sua plena conservação. Ainda, no contexto brasileiro, é evidente que a Amazônia constitui uma região estratégica para o Brasil, tanto para a sua economia, quanto pela biodiversidade da floresta e saberes ancestrais. Por isso, é necessário enfrentar e criar estratégias para combater o desmatamento e reforçar a agenda da segurança multidimensional (Instituto Igarapé *et al* 2022).

A partir disso, é necessário a inovação na governança local e na gestão do território ocupado pela Amazônia Legal,

ações como o consórcio de governadores da Amazônia representam uma importante ação para o avanço da agenda. Além do que a criação de critérios vinculantes, ou mesmo a criação de novos acordos, possam tornar a discussão sobre desenvolvimento sustentável e mudança do clima resolvam os retrocessos enfrentados.

Outro fator central é o investimento em recursos humanos e logísticos, como a implementação do Plano Amazônia Mais Segura (AMAS), de autoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que visa reforçar o efetivo das forças de segurança e modernização das ferramentas, além da capacitação e valorização dos agentes que trabalham na implementação de ações na região (MJSP 2023). O Plano prevê a modernização dos meios navais, capitânias, delegacias e agências da autoridade marítima, além da aquisição e modernização dos sistemas aeroespaciais e logísticos das Forças Armadas.

O Brasil precisa, ainda, se impor nos fóruns internacionais sobre os problemas e desafios que enfrenta no combate ao desmatamento, além de ampliar o escopo dos pesquisadores e orientadores de política externa sobre as temáticas ambientais nacionais (Barros-Platiau 2011). É crucial, por fim, que sejam incluídas vozes multifacetadas no debate e na elaboração de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, uma vez que a representatividade é indispensável para compreender as diversas experiências e realidades das pessoas que vivem sob a influência da alteração do clima em decorrência do desmatamento ostensivo na região.

VIII. CONCLUSÃO

Mediante os desafios para a mitigação dos efeitos do desmatamento na proteção amazônica, depreende-se que há diferentes caminhos a serem considerados. Seja pelo monitoramento tecnológico ostensivo, seja pela aplicação de políticas voltadas à preservação e ao policiamento da região, a segurança do bioma amazônico sofre diversas ameaças de potenciais colapsos ensejados pelo desmatamento. Assim, perante os aspectos afetados pelo desmatamento ilegal, ponderar a multidimensionalidade da segurança amazônica é fulcral para a aplicação de medidas consistentes no combate dessa prática. Nesse sentido, somadas as inseguranças físico-ambientais, políticas, econômicas, alimentares, sociais e cibernéticas, torna-se essencial uma gerência consciente e sustentável da região, com o fito de mitigar os efeitos causados pelos prejuízos do desflorestamento a este tesouro nacional (Assunção e Gandour 2019).

Dessa forma, as propostas difundidas sugerem que, no prisma brasileira, faz-se essencial o desenvolvimento de tecnologias capazes de abranger a integridade territorial, ademais o investimento orçamentário em ações defensoriais incrementam o escopo da ação nacional. Nota-se, portanto, que os efeitos do desmatamento aqui dispostos exigem uma análise bioquímica, securitária e estratégicos, haja vista a complexidade ambiental do maior bioma florestal do mundo. Assim, para a defesa da soberania territorial amazônica, são exigidas a correlação entre os aspectos que a ela ameaçam em adição a ações de fortalecimento da governança democrática na Amazônia, focalizando em métodos de combate aos efeitos das mudanças climáticas que tangenciam a defesa e o desenvolvimento sustentável da região.

IX. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Maurício Kenyatta: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Natália Gráss: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Maria Fernanda Pimentel: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Leonardo Diego Mendes: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Cecília Dias: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão de literatura.

Referências

- Abessa, D., Famá, A. & Buruaem, L. The systematic dismantling of Brazilian environmental laws risks losses on all fronts. *Nat Ecol Evol* 3, 510–511 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0855-9>
- Adarme, M. et al. *Evaluation of Deep Learning Techniques for Deforestation Detection in the Brazilian Amazon and Cerrado Biomes From Remote Sensing Imagery. Remote Sensing*, v. 12, n. 6, p. 910, 2020.
- Alencar, A., Silvestrini, R., Gomes, J., Savian, G. Amazônia em chamas: o novo e alarmante patamar do desmatamento na Amazônia, 2022. Nota Técnica nº 9. Brasília, DF, Brasil. IPAM. Disponível em: Amazônia em Chamas 9 - O novo e alarmante patamar do desmatamento na Amazônia - IPAM Amazônia.
- Allenby, B. Environmental Security: Concept and Implementation. *International Political Science Review*, v. 21, n. 1, p. 21-35, 2000.
- Alves, Isabella Silvano Vieira. 2024. *A Amazônia e as políticas ambientais do Brasil: avanços e dificuldades na resolução da questão ambiental (1992-2021)*. Volume: 123p.
- Alpino, Tais de Moura Ariza, Maíra Lopes Mazoto, Denise Cavalcante de Barros, and Carlos Machado de Freitas. 2022. “Os Impactos Das Mudanças Climáticas Na Segurança Alimentar E Nutricional: Uma Revisão Da Literatura”. *Ciência & Saúde Coletiva* 27 (1): 273–86. <https://doi.org/10.1590/1413-8123202271.05972020>.
- Amazônia, Fundo. 2024. “Amazônia SAR.” Disponível em: www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Amazonia-SAR/#.
- Artaxo, Paulo et al. *Perspectivas de pesquisas na relação entre clima e o funcionamento da floresta Amazônica*. *Cienc. Cult*, São Paulo, v. 66, n. 3, p. 41-46, Sept. 2014. Available from: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252014000300014&lng=en&nrm=iso. Access on 24 Mar. 2024. <http://dx.doi.org/10.21800/S0009-6725201400300014>.
- Assunção, Juliano, e Gandour, Clarissa. 2019. “*Combate ao Desmatamento Ilegal - Fortalecimento do Comando e Controle é Fundamental*.” Climate Policy Initiative. <https://policycommons.net/artifacts/4860155/combate-ao-desmatamento-ilegal/5697210/>.
- Barros-Platiau, Ana Flávia. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). *Texto para Discussão 1618*, Brasília. Maio de 2011. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/>.
- Barroso, Luís Roberto; Mello, Patrícia Perrone Campos. Como salvar a Amazônia: por que a floresta de pé vale mais do que derrubada / How to save the Amazon: why the forest has more value standing than cut down. *Revista de Direito da Cidade*, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 1262–1307, 2020. DOI: 10.12957/rdc.2020.50980. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/50980>
- Benevit, Bruno & Silva da Trindade, Carolina et al. ANÁLISE DO IMPACTO DAS POLÍTICAS DE COMBATE AO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA. *SINERGIA. Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis*, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 89–104, 2023. DOI: 10.17648/2236-7608-v27n2-15094. Disponível em: <https://furg.emnuvens.com.br/sinergia/article/view/15094>
- Bettini, Eduardo. 2023. “*Estratégia de Componentes Múltiplos e Segurança Multidimensional na Proteção e Conservação da Floresta Amazônica*.” 176p.
- Boehm, Camila. 2023. “*Amazônia Tem Taxa de Assassinatos Superior à Média Nacional*.” Agência Brasil. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-11/amazonia-tem-taxa-de-assassinatos-superior-media-nacional#:~:text=A%20taxa%20m%C3%A9dia%20de%20mortes>
- Brasil. 2023. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. *Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) : 5ª fase (2023 a 2027)* [recurso eletrônico] / Subcomissão Executiva do PPCDAm. Brasília, DF: MMA, 2023.
- Brasil. 2023. “*Força-Tarefa Do Governo Federal Reduz Em 80% Área de Garimpo Ilegal No Território Yanomami*.” Ministério da Defesa. Disponível em: www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/forca-tarefa-do-governo-federal-reduz-em-80-are

[a-de-garimpo-ilegal-no-territorio-yanomami#:~:text=Bras%C3%ADlia%2C%2015%2F9%2F2023.](#)

[023/06/informe-especial-seguranca-publica-e-crime-organizado-na-amazonia-legal.pdf.](#)

- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. 2ª edição. 162p. Londres: Harvester Wheatsheaf.
- Castelo, Thiago Bandeira; Adami, Marcos; Almeida, Crislayne Azevedo; de Almeida, Orianna Trindade. Governos e mudanças nas políticas de combate ao desmatamento na Amazônia. *Revibec: Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica*, Vol. 28 (2018), p. 125-148. <https://ddd.uab.cat/record/200339>
- Climate Change, Not El Niño, Main Driver of Exceptional Drought in Highly Vulnerable Amazon River Basin – World Weather Attribution. www.worldweatherattribution.org/climate-change-not-el-nino-main-driver-of-exceptional-drought-in-highly-vulnerable-amazon-river-basin/.
- Congresso em Foco. 2023. “Entenda Por Que O Congresso Vai Na Contramão Das Políticas Climáticas.” Congresso Em Foco. congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/congresso-vai-na-contramao-das-politicas-climaticas/.
- Donadelli, L. M. 2018. "Segurança Multidimensional." In: Héctor Luis Saint-Pierre e Marina Gisela Vitelli (Org.). *Dicionário de Segurança e Defesa*, 1ª ed., vol. 1, p. 1071-1079. São Paulo: Editora Unesp Digital.
- Filho, Oscar Medeiros. 2023 "Sustentabilidade socioambiental e segurança multidimensional: tensões e desafios políticos." In *Diálogos Soberania e Clima*, vol. 2, no. 8. Brasília: Centro Soberania e Clima, 147 p. ISSN online 2764-9717. <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2023/08/Dialogos-Soberania-e-Clima-Especial-N1-07.pdf>
- Filho, Oscar Medeiros. 2020. Desafios do Exército Brasileiro nas fronteiras amazônicas: entre a border e a frontier. Coleção Meira Mattos: *Revista das Ciências Militares*, v. 14, n. 49, p. 77-97, 21 jan. 2020.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 2023. *Cartografias da violência na Amazônia*. 2. ed. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/ca0bcac7-31b6-4123-adb1-2a6fc5c0b95d>.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). 2023. Fig. 4. 2023. Segurança Pública e Crime Organizado na Amazônia Legal. *Informe Especial*. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/06/informe-especial-seguranca-publica-e-crime-organizado-na-amazonia-legal.pdf>.
- Foster, G. 2001. Environmental Security: The Search for Strategic Legitimacy. *Armed Forces & Society*, v. 27, n. 3, p. 373-395, 2001.
- Foucault, M. 2005. Em defesa da sociedade. Tradução: Maria Galvão. São Paulo: Martins.
- Gómez, R. N. 2006. Les conséquences géopolitiques pour le Mexique de la politique états-unienne de homeland security. *Hérodote*, 123, 164 - 181. Disponível em: https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=HER_123_0164. Acesso em: 09 de maio 2024.
- Haq, Mahbub. 1995. *Reflections on Human Development*. Oxford: Oxford University Press.
- IBGE, 2010. *Densidade Demográfica*. <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio/densidade-demografica.html>
- IPAM. 2023. “IPAM Lança Cartilha Sobre Soluções Para O Desmatamento Na Amazônia.” IPAM Amazônia. ipam.org.br/ipam-lanca-cartilha-sobre-solucoes-para-o-desmatamento-na-amazonia/.
- Imazon. 2024. *Primeiro bimestre de 2024 tem menor desmatamento dos últimos seis anos*. Disponível em: <https://imazon.org.br/imprensa/primeiro-bimestre-de-2024-tem-menor-desmatamento-dos-ultimos-seis-anos/>.
- Instituto Igarapé et al. 2022. *Governar para não entregar: uma agenda de segurança multidimensional para a Amazônia brasileira*. Disponível em: <https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-02-v3-Agenda-de-Seguranca-Multidimensional-para-a-Amazonia.pdf>
- Kalra, S. A Study of Deforestation In India. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, v. 3, n. 7, p. 1333-1335, 2017.
- Malhi, Y. et al. Climate Change, Deforestation, and the Fate of the Amazon. *Science*, v. 319, n. 5860, p. 169-172, 2008.
- Malhi, Y et al. 2012. "The productivity, metabolism and carbon cycle of tropical forest vegetation". *Journal of Ecology*, 100(1): 65-75, 2012. 8. Lovett, G. M.; Jones, C. G.; Turner, M. G. and Weathers, K. C. (Edit.) *Ecosystem function in heterogeneous landscapes*. Springer-Verlag, New York, New York, USA. 2005.
- MAPBIOMAS. 2022. *Relatório Anual do Desmatamento (RAD) no Brasil 2022*. MapBiomass Alerta. Disponível em:

https://storage.googleapis.com/alerta-public/dashboard/rad/2022/RAD_2022.pdf.

<https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle>

- Marengo, José Antonio, 2005. "On the Hydrological Cycle of the Amazon Basin: A historical review and current State-of-the-art". *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.21, n.3a, -19, 2006.
- Martins Nascimento, Durbens. *Relações internacionais e Defesa na Amazônia*. Editora Naea/UFGA, 2008.
- MJSP. 2023. *MJSP apresenta Plano Amazônia Mais Segura a representantes de Estados da região*. Disponível em: [MJSP apresenta Plano Amazônia Mais Segura a representantes de Estados da região — Ministério da Justiça e Segurança Pública \(www.gov.br\)](https://www.gov.br/justica/pt-br/assuntos/comunicacao/2023/03/15/mjsp-apresenta-plano-amazonia-mais-segura-a-representantes-de-estados-da-regiao).
- Menezes, Igor Calazann, e Pereira Alves, Bernard José. 2023. "Políticas de segurança alimentar e agroecologia na Amazônia: olhares e narrativas roraimenses em disputa." *Amazônica - Revista de Antropologia*. v. 15, no. 1: 96-119.
- Miranda, N. 2004. Globalização, soberania nacional e direito internacional. *Revista CEJ*, v. 8, n. 27, p. 86-94, 7 dez. 2004.
- NASA. 2023. Fig. 2. *The Water Cycle*. <https://gpm.nasa.gov/education/water-cycle>
- Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). "Quem Somos." <https://otca.org/pt/quem-somos/>
- Pereira, Jullie. Fig. 3. 2023. "Mudanças Climáticas Põem Em Risco Segurança Alimentar Da População Em 62% Dos Municípios Da Amazônia Legal E Região é a Mais Afetada Do País." InfoAmazonia. <https://infoamazonia.org/2023/03/15/mudancas-climaticas-poem-em-risco-seguranca-alimentar-da-populacao-em-62-dos-municipios-da-amazonia-legal-e-regiao-e-a-mais-afetada-do-pais/>.
- Pimentel, Paula. A Governança Da Geoinformação No Âmbito Do Governo Federal Do Brasil. *Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento*. Brasília. Volume 10, no 1, 2020. Disponível em: https://assecorsindical.org.br/files/3815/8895/5856/Revista_RBPO-Vol10_n1-05_p.pdf.
- Pinto, Aline Rafaella. Os Desafios da Amazônia na Segurança Climática Global: Contribuições das Unidades de Conservação (UC) para a Redução do Desmatamento nos Trópicos Úmidos (2002-2014). 90 f. : il. color, 2018.
- Pivetta, Marcos. 2020. "Amazônia, agora, é fonte de CO2". Pesquisa FAPESP. <https://revistapesquisa.fapesp.br/amazonia-agora-e-fonte-de-co2/>.
- Riebeek, Holli. 2011. Fig. 1. The Carbon Cycle. Earth Observatory, NASA.
- Saint-Pierre, Héctor Luis, e Marina Gisela Vitelli. *Dicionário de Segurança e Defesa*. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2018. Formato: Digital. ISBN: 978-85-9546-300-4.
- Santos, T.; Filho, V.; Rocha, V.; Menezes, J. Os Impactos do Desmatamento e Queimadas de Origem Antrópica sobre o Clima da Amazônia Brasileira: Um Estudo de Revisão. *Rev. Geogr. Acadêmica* v.11, n.2, 2017.
- Sarfati, G. *Teoria de relações internacionais*. São Paulo: Saraiva, 2005.
- Silva, Alberto. Segurança global e mudanças climáticas: o caso da Amazônia. Em: *Relações Internacionais e Defesa na Amazônia*, 2008.
- Sordi, Jaqueline. 2023. "Declaração de Belém Ignora Fósseis E Não Traz Meta Para Desmate Zero." OC | Observatório Do Clima., www.oc.eco.br/declaracao-de-belem-ignora-fosseis-e-nao-traz-meta-para-desmate-zero/#:~:text=Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Bel%C3%A9m%20ignora%20f%C3%B3sseis%20e%20n%C3%A3o%20traz%20meta%20para%20desmate%20zero&text=DO%20OC%20E2%80%93%20Divulgada%20na%20tarde.
- Steward, D.; Indonesia, F.; Village, G.; Rosewoold, M. Environmental Security. In: *Environmental Anarchy?*. [S.l.]: [s.n.], 2021.
- Tošović, M. Environmental Security and Environmental Crime. *Годишњак Факултета безбедности*, v. 1, n. 1, p. [S.n.], 2022.
- Tundisi, José Galizia, e Takako Matsumura Tundisi. 2015. "As Múltiplas Dimensões Da Crise Hídrica". *Revista USP*, nº 106 (setembro): 21-30. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i106p21-30>.
- United Nations Office on Drugs And Crime. Global Report on Cocaine 2023 Local Dynamics, Global Challenges. 2023. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf
- Villa, R. D. A segurança global multidimensional. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n. 46, p. 99-118, 1999.
- Williams, Paul. 2008. *Security Studies: An Introduction*. 576p. Nova Iorque: Routledge. ISBN: 0-203-92660-9